

Jacob Masen über die epische Dichtung

Diskussionsanstoß zum Workshop ‚Zur Poetik epischer Versdichtungen in der frühen Neuzeit‘, Heidelberg, 8.-9. Oktober 2020

Jacob Masen SJ (1606-1681)¹

Jacob Masen besucht das Kölner Jesuitengymnasium und tritt 1629 in Trier in den Orden ein. Seine Lehrtätigkeit an verschiedenen Gymnasien der nieder- und oberrheinischen Provinz (Köln, Trier, Münster, Aachen, Düsseldorf) spiegelt sich in seinem Werk² wider, in dem Lehrbücher zur Rhetorik und Poetik eine wichtige Rolle einnehmen.

1654 bis 1657 erscheint mit der dreibändigen *Palaestra Eloquentiae ligatae*³ sein bedeutendstes poetologisches Werk, wobei schon Umschreibung ‚eloquentia ligata‘ (gebundene Beredsamkeit) im Titel eine rhetorische Auffassung von Dichtkunst anzeigt. Gemäß dem Untertitel verspricht das Werk eine „neue und leichte Methode, der Konzeption und Produktion von Dichtung in jedwedem Stil“ („Novam ac facilem tam concipiendi, quam scribendi quovis Stylo poetico methodum ac rationem“), über die letztlich auch der Weg zur „ungebundenen Beredsamkeit“ („solut[a] eloquenti[a]“) eröffnet werde.

Der erste Band beschäftigt sich mit grundlegenden Fragen der poetischen Theorie und Praxis. In den Bänden zwei und drei hingegen geht Masen auf die verschiedenen poetischen Genera ein.

In seinem Brief an den Leser in Band 1 hebt Masen sein Werk von einschlägigen Vorgängerwerken, von denen er namentlich (1654/I: fol. †5¹) auf Julius Caesar Scaligers *Poetices libri septem* (1561),⁴ Alexander Donatus' *Ars Poetica* (1633) und Gerardus Joannes Vossius' *Poeticarum Institutionum Libri Tres* (1647)⁵ Bezug nimmt, ab. Diese seien „eruditè“ geschrieben. Er selbst ziele auf die Vermittlung des für die Ausübung der Beredsamkeit („ad ipsam Eloquentiae exercitationem“) notwendigen Rüstzeugs. Eine Eigenart seines aus der Schulpraxis heraus erwachsenen Werks bestehe in der Mischung von Regeln (*praecepta*) und Beispielen (*exempla*).

- 1 Zu seinem Leben überblicksartig Bauer 1990, weiterhin einschlägig bleibt Scheid 1898. Ein Eintrag für das VL17 ist in Vorbereitung.
- 2 Ein Überblick hierzu bei De Backer/Sommervogel 1890 und Dünnhaupt 1991.
- 3 Vgl. zu ihr Burkard 2012: 81-110, allgemein insbesondere 84-87. Speziell zum Epos ist heranzuziehen die Besprechung bei Rohmer 1998: 230-256 sowie Czaplá 2013: 206-211.
- 4 Moderne Edition von Luc Deitz und Gregor Vogt-Spira (Scaliger 1994-2011)
- 5 Moderne Edition von Jan Bloemendal (Vossius 2010).

Diesem Anspruch, präskriptive und illustrierende Elemente zu vermischen, wird Masen nicht nur durch die ganz offensichtlich auf die Praxis abzielende Themenwahl und -präsentation⁶ ganz augenfällig dadurch gerecht, dass er die theoretischen Ausführungen zur Dichtung durch ausführliche praktische Beispiele illustriert. Im hier vorrangig interessierenden Kontext fügt er der Abhandlung zur Epik beispielsweise sein immerhin drei Bücher umfassendes Epos *Sarcotis* hinzu.

Poetologie des neulateinischen Epos

Dem neulateinischen Epos war durch die Gattungstradition eine große Hypothek mitgegeben. Homer und Vergil galten seit jeher als die unbestrittenen Modellautoren der Gattung, insbesondere die *Aeneis* als Leitstern und ultimatives Ziel nahezu jedes epischen Projekts. Neben der formalen Qualität besticht sie durch die sinnstiftende, überzeugende und zugleich panegyrische wirksame teleologische Verbindung von glorreicher Vergangenheit und durch geschichtliche Durchblicke dezent in die Narration eingebundene Gegenwart. Für die späteren angehenden neulateinischen Epiker treten vor diesem Hintergrund mehrere Probleme auf, wobei die formal-sprachlichen Herausforderungen hierbei wohl sogar am wenigsten ins Gewicht fallen. Vielmehr ist der Dichter darauf angewiesen, dass sich der zeitgenössische Adressat des Epos plausibel mit einer hinreichend prestigereichen Vergangenheit verknüpfen lässt. Diese Teleologie ist nur in den seltensten Kontexten gegeben. Zudem bestand aufseiten der Widmungsadressaten offenbar oftmals der Wunsch (oder aber beim Dichter das Bedürfnis) nach unmittelbarer Panegyrik ohne die teleologische Distanz.

Dieses Anforderungskorsett mag der Grund dafür sein, dass sich kein neulateinisches Epos einen dauerhaften Platz im Kanon der Weltliteratur sichern konnte. Die Epenproduktion in der frühen Neuzeit war gleichwohl immens.

Die volkssprachliche Epik in der Romania, insbesondere aber in Italien, das ich besser überblicke und auf welches ich mich daher im Folgenden konzentriere, wurde von einem intensiven poetologischen Diskurs begleitet,⁷ der sich einerseits dem verstärkten poetologischen Bewusstsein nach der breiten Rezeption der Aristotelischen Poetik in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, andererseits aber der durch antike Modell nicht legitimierten Faktur⁸ der volkssprachlichen Epik verdankt. Auf neulateinischer Seite findet eine Begleitsdebatte, wie es scheint, zumindest auf diesem argumentativen Niveau nicht statt. Diskussionen zu zentralen Werken der neulateinischen Epik des 16. Jahrhundert

6 Hier ist z.B. an den Abriss der antiken Mythologie zu denken, den Masen in sein Werk einbindet und diesen zur leichteren Benutzung gar textintern mit einem Index (1654/I: 147-153) erschließt.

7 Einen verlässlichen Überblick über die Diskussionen um Ariost und Tasso bietet weiterhin Weinberg 1961.

8 Zu denken ist hier natürlich an die Sprache und die metrische Gestalt, zudem aber auch an die starke Präsenz ritterepischer Elemente (Magie, Liebe).

betreffen, wie etwa die von Deramaix 1991/2008 nachgezeichnete Polemik um Sannazaros *De Partu Virginis* zeigt, religiös-dogmatische und nicht im eigentlichen Sinne poetologische Themen. Gänzlich unbeeindruckt vom volkssprachlichen Diskurs blieb jedoch im Verlauf des 16. Jahrhunderts auch die neulateinische Epenreflexion nicht. Sichtbarer⁹ Aushandlungsort des Diskurses sind jedoch nicht – wie im volkssprachlich geprägten Akademiewesen – die Rede oder der Traktat, sondern vielmehr der Paratext. In der Vorrede zur *Syrias*, einem frühen neulateinischen ‚Vollepos‘ (12 Bücher, Vergilische Struktur), geht Pietro Angeli da Barga (1517-1596) auf aristotelische Kritikpunkte ein, die gegen sein Werk geäußert wurden.¹⁰ Auch andere umfassendere Epen der Zeit weisen poetologische Paratexte auf. So ist Sebastiano Maccios *Soteris* (Florenz 1601) ein legitimierendes Begleitschreiben des Augustinermönchs und Theologieprofessors Paolo Luchinis beigegeben, das das Epos unter poetologischen und dogmatischen Gesichtspunkten bespricht. Elaborierter und umfassender ist die *Iuditha Vindicata*, ein selbständiger Traktat, den der Jesuit Bartolomeo Tortoletti seiner *Iuditha Vindex* (Rom 1628), einem Judith-Epos in fünf Büchern, beigibt, um sich gegen poetologische Kritik an seinem zu wehren. Der Diskursraum ist aristotelisch.

Reflexion über epische Dichtung im jesuitischen Kontext

Toroletti ist keineswegs ein jesuitischer Solitär in der frühneuzeitlichen Theorie und Praxis der lateinischen Epik. Vielmehr gestalten die Jesuiten – wie die Kultur der Gegenreformation ganz allgemein – auch das Epos wesentlich mit. Francesco Benci wird 1591 das erste, dem Inhalt und der Faktur nach durchaus innovative und gelungene Epos vorlegen.¹¹ Zuvor war er schon maßgeblich an der Drucklegung von Julius Caesar Stellas *Columbus* (2010) beteiligt.¹² Das erste jesuitische Modellepos verantwortet der Senenser Jesuit Alexander Donatus mit seinem *Constantinus Romae liberator* (Rom 1640) in 12 Büchern.

Nämlicher Donatus veröffentlicht 1631 eine *Ars Poetica*, die er als „Epitome“ (Ep. Ad Lect.) für den Schulgebrauch verstanden wissen will. Das Themenspektrum ist jedoch umfassend, praxisorientiert und in dem Sinne ‚aktuell‘, als es auch zeitgenössisch relevante Themen wie Affektpoetik, den *furor poeticus* u.ä. aufgreift. Dem Epos sind Kapitel

9 Ein wichtiger Schauplatz der Entwicklung des epischen Codes ist der Text selbst, wobei sich dieser implizite Diskurs naturgemäß weniger leicht erschließt. Gut sichtbar wird die ‚Arbeit am epischen Code‘ m.E. bei der Schutzengelfigur, die Bargeo in der *Syrias* in den Götterapparat integriert und die von Zeitgenossen unmittelbar übernommen wird. Details hierzu in meiner Dissertation (vgl. Anm. 3).

10 Vgl. hierzu Winkler 2018. Ich schließe gerade meine Dissertation zu Angelis *Syrias* ab, in der ein Kapitel auch die poetologischen Rahmenbedingungen ausleuchtet.

11 *Quinque Martyres*, jüngst ediert von Paul Gwynne (Benci 2018).

12 Moderne Edition Stella 2010, vgl. zum Text auch Hofmann 1990.

1-8 des dritten Buchs gewidmet. Ein weiteres Diptychon aus Theorietraktat und Epos hat Mitte des 17. Jahrhunderts der Jesuit Laurent Le Brun vorgelegt.¹³

Ein weiteres frühes Poetik-Lehrbuch aus dem jesuitischen Kontext stammt von Jacobus Pontanus. In seinen *Poeticarum institutionum libri tres* (1594) bietet er eine praxisorientierte Einführung in die Dichtkunst. In den Kapiteln zum Epos (Buch 2, Kap. 1-11) liegt der Schwerpunkt auf sprachlich-formalen Aspekten.

Das Epos in Masens *Palaestra Eloquentiae ligatae*

Im Folgenden sollen zunächst die zwei ersten der dem Epos gewidmeten Kapitel vorgestellt werden. Grundsätzlich verstehen sich, wie Masen selbst (1654/II: 125) explizit sagt, als Ergänzung zu den Ausführungen zur Imitatio und Fiktion aus dem ersten Buch der *Palaestra*. In der Abhandlung zum Epos wird somit lediglich auf Aspekte eingegangen, die das Epos konkret betreffen.

Pal. El. Lig. II, Cap. I: "De Carmine Heroico sive Epico, ejusque etymo & natura (S. 125-126)

Die Abhandlung zur Epik beginnt Masen mit einer allgemeinen Begriffsbestimmung. Die gängigen Bezeichnungen für epische Dichtung sind „Carmen Heroicum“ und „Carmen Epicum“, wobei sich erstere vom Inhalt („materia“), letztere von der Stilqualität („orationis excellentia“, von ἔπος = Wort) herleite. Beide Begriffe passten für hexametrische Dichtung, *carmen heroicum* werde freilich im Falle von Dichtung, die keine Heldendichtung darstellt, lediglich in übertragenem Sinne („translatè“) verwendet.

Die von Masen skizzierte Taxonomie der Subgenera epischer (eigentlich: hexametrischer) Dichtung stellt sich folgendermaßen dar:¹⁴

Epicum: „rem quamcumque hexametro versu ac gravi oratione imitatur“

- 1.1 *Physicum* (Naturwissenschaftliche Lehrdichtung nach Lukrez, Manilius und Vergils *Georgica*)
- 1.2 *Ethicum* (moralische Dichtung)
 - 1.2.1 *Agatheticum*: Darstellung guter Charaktere
 - 1.2.1.1 *Heroicum* (im eigentlichen Sinne, „propriè dictum“)
 - 1.2.1.1.1 *Epopoeia*: Beschreibung einer einzigen Handlung eines Helden
 - 1.2.1.1.2 *Panegyris*: Darstellung vieler Tugenden eines Helden
 - 1.2.1.2 *Encomiasticum* (Tugendpreis, durchaus auch von mittelmäßigen Charaktere)

13 Zur Le Bruns *Ignatias* vgl. Braun 2007: 551-573 und Gärtner 2004.

14 Eine schematische Übersicht bei Czapla 2013: 224.

1.2.2 *Cacethicum*: Darstellung lasterhafter Charaktere zum Zweck der moralischen Belehrung (als Beispiele erwähnt Masen ohne terminologische Ausdifferenzierung Claudians Invektive gegen Rufinus und die Satiriker)

Das Epos im heute üblichen Sinn ist somit eine spezielle Untergattung hexametrischer Dichtung über sittliches Handeln.

Am Ende des Kapitels kommt er auf das Thema der Fiktion zu sprechen: Hexametrische faktuale Dichtung, d.h. Dichtung über naturwissenschaftliche oder historische Stoffe, die ohne Fiktion auskommt („*quae fictione Poëtica non exornatur*“), sei aufgrund dieses Fiktionsdefizits unvollkommen („*imperfectum*“), aufgrund ihrer metrischen Form jedoch immerhin Dichtung („*poesis*“) und nicht etwa ‚*historia*‘.¹⁵ Diese Zentralstellung des Verskriteriums auf Kosten des Nachahmungskriteriums widerspricht Aristoteles' *Poetik* Kap. 1 (1447a28-b23).

Pal. El. Lig. II, Cap. II: „De Epopoeiae natura & proprietatibus“

Die Abhandlung zum Epos im engeren Sinne („*Epopoeia heroica*“, Masen 1654/II: 126) wird mit einer Definition eingeleitet, die aus fünf Bestimmungstücken besteht: „*Est [sc. Epopoeia heroica] actio una herois, verisimiliter exposita versu hexametro ad amorem excitandam*“ (Masen 1654/II: 126).¹⁶ Für das Epos sind also wesentlich A) die Einheit der Handlung, B) der heroische Stoff, C) die Wahrscheinlichkeit der Darbietung, D) das Versmaß des Hexameters und schließlich E) die moralische Abzweckung.

Diese fünf Aspekte diskutiert Masen nun in je einem Abschnitt dieses Kapitels.

1 [B]) Zunächst geht er auf den Begriff „*actio heroica*“ ein. Eine in diesem Sinne ‚heroische‘ Handlung übersteige nach Aristoteles, *Magna moralia* 2,5,2, das Gewöhnliche und nähere sich der Sphäre der Heroen und der Götter an. Gegenstand einer solchen Handlung sind herausragende Tugenden. Genau hierin unterscheidet sich, so Masen im Rückblick auf das erste Kapitel, die *Epopoeia* z.B. von der Invektive, Satire oder aber auch der Panegyrik.

Dieser ‚Tugendüberschuss‘ ist nötigenfalls durch *Fiktion* herzustellen. Die Fiktion muss sich an den gültigen moralischen Maßstäben der Gegenwart orientieren, die vom moralischen Rigorismus der Gegenreformation geprägt ist. Masen spricht hier von der „*praesentis aevi disciplin[a]*“ (1654/II: 126). Der pagane Götterapparat ist zu vermeiden, stattdessen wird

15 Die Diskussion um den poetologischen Status von faktualer oder schwach fiktionaler Dichtung (Geschichtsepik) weist eine lange Geschichte auf, vgl. etwa von Moos 1976 und Kimmerle 2013.

16 Zum Vergleich die Definition Donatus' III, 2: „*Heroica est imitatio actionis Heroicae versu hexametro, modo mixto, absque saltatione, musicoque concentu, ad amorem, et desiderium virtutis excitandum.*“ (Hervorhebungen im Original). Die Tugendliebe wird hier also als intendierter Wirkfaktor des Epos im Gegensatz zum Mitleid als Wirkfaktor der Tragödie dargestellt. Die Definition von „*epopoeia*“ bei Pontanus III, 1: „*Est poesis carmine hexametro illustres illustrium actiones per narrationem imitans.*“

als Ersatz die Verwendung von Schutzheiligen und Engeln empfohlen. Diese Empfehlung ist in der christlichen Epik seiner Zeit bereits gängige Praxis.

Am meisten eigneten sich für das Epos die „virtutes morales“,¹⁷ insbesondere die Tapferkeit (*fortitudo*).¹⁸ Masen begründet diese Aussage nicht weiter. Donatus III,3, dem Masen in der Besprechung der *actio heroica* u.a. mit dem Verweis auf Aristoteles' *Magna moralia* merklich folgt, fügt mit Blick auf die für das Epos geeignetsten Tugenden eine für die christliche Epik relevante Überlegung hinzu, dass die Tugenden im christlichen Kontext ja im an sich Unheroischen zu suchen sind (*humilitas*). Diese Tugenden eignen sich nach Donatus jedoch auch für das – christliche – Epos.

Die besondere moralische Qualität der epischen Handlung („actio illustris“) schließe überdies aus, dass im Epos „schwerwiegende Laster“ („gravior[a] viti[a]“) bestimmend werden oder aber das Epos schlecht („infelici exitu cum scelere“) ausgehe. Masen denkt hier, wie aus dem dritten Kapitel hervorgeht, an eine Handlung wie in Statius' *Thebais*, die mit dem gewaltsamen Tod der beiden Brüder ende. Eine für das Heldenepos hinreichend tugendhafte Handlung darf kein moralisches Defizit aufweisen, was Masen mit dem auf Dionysus Areopagita zurückgehenden moralphilosophischen Grundsatz „[o]mne ... bonum ... ex integra causa“ (1654/II: 126) motiviert.

Schließlich geht Masen knapp auch auf die charakterliche Qualität des Protagonisten ein. Es müsse sich um eine herausragende Person handeln („illustris persona“) oder zumindest müsse die Person durch die epische Handlung aus dem Gros der normalen Menschen herausstechen.

Einen bekanntermaßen umstrittenen Punkt stellt die Fiktion mit Blick auf die Handlung oder den Protagonisten dar, weshalb Masen dieser Frage verhältnismäßig großen Raum gibt. Für das Epos empfiehlt Masen, dass zumindest der Protagonist verbürgt ist, da sonst die epische Handlung an Glaubwürdigkeit verliere. Glaubwürdigkeit sei notwendige Voraussetzung für das oben schon genannte moralische Ziel epischen Dichtens.

Das Glaubwürdigkeitspostulat, die Forderung nach einer historischen Grundierung und die eingeforderte Perfektion der epischen Aktion, die nötigenfalls durch Fiktion hergestellt werden muss, stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Hieraus ergibt sich in erster Linie zur auch die Frage nach der zeitlichen Verortung des epischen Geschehens, mit der sich ein Jahrhundert vor Masen im französischen Raum auch schon Ronsard oder im italienischen Tasso auseinandergesetzt haben. Ein Protagonist der unmittelbaren Zeitgeschichte kann ohne Glaubwürdigkeitsverlust nicht mittels Fiktion zum perfekten

17 Die ἀρεταί ἠθικαί, die prominent Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik behandelt.

18 Donatus (1633: 253-254) ist an dieser Stelle weniger bestimmt als Masen, da er aus der Aristoteles-Passage keine präzise ‚heroische Tugend‘ (bei Masen die *fortitudo*) herausliest. Er erkennt in ihr im Sinne der *mesotes*-Lehre lediglich das Gegenstück zur *feritas*, das jedoch keinen eigenen Namen habe und eher behelfsweise *viruts heroica* genannt wird.

epischen Helden stilisiert werden. In ähnlicher Weise ist kaum plausibel, dass die Heldentaten eines herausragenden Menschen der weit zurückliegenden Vergangenheit bis zum heutigen Tag vergessen oder unbeachtet blieben oder aber noch nicht zum Gegenstand epischer Dichtung geworden sind. Insofern ist eine mittlere zeitliche Distanz zu empfehlen. Ronsard und Tasso taxieren diese auf 400 Jahre, Masen spricht von einer Entfernung „von dem ein oder anderen Jahrhundert“ („uno, alterove ... seculo“, Masen 1654/II: 127). Auch die Episoden der epischen Erzählung müssen zumindest wahrscheinlich sein.

2 [A]) Nach der „actio heroica“ wird nun das „una“ der Definition näher in den Blick genommen. Die Debatte um die Einheit der Handlung war im italienischen Bereich durchaus rege.¹⁹ Die *actio* muss ihrer Substanz (verschiedene *fabulae* tun dem keinen Abbruch) nach eins sein. Das Thema/die Sprechabsicht muss eins sein. So etwa bei Homer die *fortitudo* Achills. Hier gibt es aber das Problem, dass auch negative Seiten Achills dargestellt werden. Das akzeptiert Masen nicht. Durch Laster kann keine Tugend gelehrt werden. Wenn Statius in seiner *Achilleis* sagt, er möchte den „ganzen Achill“ besingen, dann sei das lt. Masen eher typisch für einen Panegyrius. Dann stellt er sich die Frage nach der Einheit der Person, die z.B. im Umfeld von Tassos *Gerusalemme Liberata* besonders intensiv diskutiert wurde. Nach Masen muss es nicht eine einzige Person geben, doch sollte niemand in derselben *virtus heroica* hervorragen.

3 [C]) Das Wahrscheinlichkeitsgebot ist ein zentrales Thema in der poetologischen Debatte um die Aristotelische *Poetik* (Arist. *Poetik* 9 und 24).²⁰ Masen unterscheidet zwei Arten von Wahrheit: *historica* und *figurata*, über die er schon im ersten Band, Buch 1, Kap. 6 (Masen 1654/I: 9-11)²¹ gehandelt hat. Die historische Wahrheit ist nötig für die Haupthandlung der Epopöe, da nur die durch die historische Wahrheit garantierte Glaubwürdigkeit der Handlung den Wirkaffekt der *admiratio* erzeugen könne. Der moralische Wirkmechanismus des Epos basiert also auf der Überzeugungskraft des Faktischen oder Wahrscheinlichen.

4 [E]) Dichtung sei dafür prädestiniert, zur Tugendliebe anzustacheln, weil sie nicht nur den Intellekt, sondern auch den Affekt anspreche. In antiker Dichtung gebe es jedoch insbesondere in den Episoden moralisch zweifelhafte Elemente, falsche Affekte erregten. Das müsse jedoch ein christlicher Dichter vermeiden: Der Held des Epos dürfe kein manifestes Fehlverhalten an den Tag legen. Sollte er fehlen, müsse er sich seines Tuns bewusst werden und darüber Reue empfinden (1654/II: 130). Diese moralische Kritik an lasterhaften Elementen im Epos, die sich ja in der volkssprachlichen Rittersage z.B. Italiens in potenziierter Form finden, ist in den moralisierenden Diskussionen in Italien seit Baptista Mantuanus, Girolamo Savonarola durchwegs präsent, wird jedoch in der

19 Einen Überblick bietet Kappl 2006: 169-199.

20 Vgl. für einen Überblick abermals Kappl 2006: *ad indicem*.

21 Vgl. hierzu Burkard 2013: 88-100.

Gegenreform noch zugespitzt.²²

5 [D]) Schließlich wird der Hexameter mit Aristoteles, *Poetik* 23 als würdigstes Versmaß vorgestellt, das dem hohen Gegenstand der Epopoeia am besten entspreche. Da eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Bestimmungstück von Masens Epos-Definition unterbleibt, wird hier lediglich mit einem Autoritätsargument operiert. Den abschließenden Hinweis auf das von Scaliger beschriebene *genus mixtum* des Epos als Mischung von narrativen (Erzählerrede) und dramatischen (Figurenrede) Elementen fügt er ganz zum Schluss ohne jegliche Einordnung oder Schlussfolgerung ein.

Diskussionsimpulse/Fragen

1. Jakob Masen ist merklich von Alexander Donatus beeinflusst, der wiederum die im Lichte der poetologischen Debatten in Italien steht (vgl. etwa die auch in der Ausgabe Köln 1633). Näher zu ergründen ist vor diesem Hintergrund die Rolle, die gerade die Kommunikationsnetze einer internationalen Organisation wie der *Societas Iesu* für den Kultur-/Diskurstransfer spielen.
2. Offen bleiben musste die Frage nach dem Verhältnis von poetischer Theorie und Praxis. Ist die bspw. von Masen präsentierte Theorie des Epos in irgendeiner Hinsicht so ‚distinktiv‘, dass sich sein Einfluss in der epischen Praxis nachweisen ließe? Oder bleibt der theoretische stets ein Paralleldiskurs, der nur auf sehr ‚weiche‘ Art und Weise auf die poetische Praxis einwirkt? Eine solche Untersuchung müsste natürlich bei Masens *Sarcotis* beginnen.
3. Vor dem Hintergrund der Konfessionalisierung wäre zu untersuchen, welchen Einfluss die Poetik der Jesuiten (Pontanus, Donatus, Masen) im protestantischen Kulturraum hatten. Einen Ansatzpunkt bietet Rohmer 1998, der Sigmund von Birkenes *Teutsche Rede- und Tichtkunst* kontrastiv zu Masens *Palaestra Eloquentiae ligatae* behandelt.
4. Wird Masen seiner im Paratext ausgesprochenen Intention gerecht, mit der *Palaestra* ein Poetik für die (Schul-)Praxis zu schreiben? Inwiefern spiegeln z.B. Diskussionen allgemeinerer Art das Niveau des poetologischen Diskurses im Jesuitenorden wider?
5. Masens Poetik fußt in weiten Teilen auf den von ihm auch erwähnten Poetiken Scaligers, Donatus und anderen. Die *Palaestra* hat summarisch betrachtet durchaus komparativen Charakter. Eine lohnende Aufgabe könnte darin bestehen, Neues von Hergebrachtem zu unterscheiden.

²² Vgl. hierzu etwa die Ausführungen Czaplak 2013: 121-163.

Bibliographie

Primärliteratur

- Benci, Francesco: Francesco Benci's Quinque martyres. Introduction, Translation, and Commentary by Paul Gwynne, Leiden: Brill 2018.
- Donatus, Alexander: *Ars Poetica sive Institutionum Artis Poeticae Libri Tres*, Köln: Kinchius 1633.
- Masen, Jacob: *Palaestra Eloquentiae Ligatae : Novam ac facilem tam concipiendi, quam scribendi quovis Stylo poetico methodum ac rationem complectitur, viamque ad solutam eloquentiam aperit ...*, 3 Bde., Köln: Friessem 1654-1657
- Scaliger, Iulius Caesar: *Poetices libri septem*. Sieben Bücher über die Dichtkunst, hg. und übersetzt von Luc Deitz und Gregor Vogt-Spira, 6 Bde., Stuttgart: Frommann-Holzboog 1994-2011.
- Stella, Giulio Cesare: *La Columbeida*, hg. v. Javier Sánchez Quirós, Alcañiz/Madrid: Inst. de Estudios Humanísticos u.a. 2010.
- Vossius, Gerardus Joannes: *Poeticarum institutionum libri tres / Institutes of Poetics in Three Books*, hg. und übersetzt von Jan Bloemendal in Zusammenarbeit mit Edwin Rabbie, 2 Bde., Leiden/Boston: Brill 2020.

Sekundärliteratur

- Bauer, Barbara: „Masen, Jacob“, *Neue Deutsche Biographie* 16 (1990), S. 353–354.
- Braun, Ludwig: *Ancilla Calliopeae*, Leiden: Brill 2007.
- Burkard, Thorsten: „Moralisierender jesuitischer Klassizismus. Jacob Masens Palaestra eloquentiae ligatae“, in: *Norm und Poesie. Zur expliziten und impliziten Poetik in der lateinischen Literatur der Frühen Neuzeit*, hrsg. Von Beate Czapla und Roswitha Simons, Berlin: De Gruyter 2013, S. 81-110.
- Czapla, Ralf Georg: *Bibelepik. Das Bibelepös in der Frühen Neuzeit. Zur deutschen Geschichte einer europäischen Gattung*, Berlin: De Gruyter 2013.
- De Backer, Augustin / Sommervogel, Carlos: *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, Bd. 5, Bruxelles/Paris 1890, Sp. 681-696.
- Deramaix, Marc: „*Inepta et indecora comparatio: sacris prophana miscere*. Une censure ecclésiastique post-tridentine et inédite du *De partu Virginis* de Jacopo Sannazaro pour Nadine Robert“, *Bulletin de l'Association Guillaum Budé* 2 (1991), S. 172-193.
- Deramaix, Marc: „*Non mea uoluntas sed tua*. La révision académique du *De Partu Virginis* de Sannazar et l'expression littéraire Latine du sentiment religieux“, in: *Les Académies dans l'Europe Humaniste. Idéaux et pratiques*, hg. v. Marc Deramaix, Perrine Galand-Hallyn, Ginette Vagenheim et Jean Vignes, Genève: Droz 2008, S. 211-248.
- Dünnhaupt, Gerhard: „Jacob Masen S.J. (1606-1681)“, in: *Personalbibliographien des Barock*, Bd. 4, Stuttgart: Hiersemann 2019, S. 2673-2695.
- Gärnter, Thomas: „Die *Ignatias* des Laurentius Le Brun. Ein Jesuitenepös über den Ordensgründer Ignatius von Loyola“, *Neulateinisches Jahrbuch* 6 (2004), S. 17-49.
- Hofmann, Heinz: „La seconda edizione della Columbeis di Giulio Cesare Stella: una revisione teologica“, in: *Columbeis IV*, Genova 1990, S. 195-219.

- Kappl, Brigitte: Die Poetik des Aristoteles in der Dichtungstheorie des Cinquecento, Berlin u.a.: de Gruyter 2006.
- Kimmerle, Nadja: „Epos oder Geschichtsschreibung? Antike Lucan-Kritik im Rahmen antiker Gattungsvorstellungen“, Millennium 10 (2013), S. 463-499.
- von Moos, Peter: „*Poeta* und *historicus* im Mittelalter. Zum Mimesis-Problem am Beispiel einiger Urteile über Lucan“, in: PBB (Tübingen) 98 (1976), S. 93-130.
- Scheid, Nikolaus: Der Jesuit Jakob Masen: ein Schulmann und Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, Köln: Bachem 1898.
- Weinberg, Bernhard: A history of literary criticism in the Italian Renaissance, 2 Bde., Chicago: University of Chicago Press 1961.

Alexander Winkler (Berlin/Halle)
alexander.winkler@bibliothek.uni-halle.de